

Perguntas técnicas freqüentes do Windows SteadyState

Geral

Posso instalar o Windows® SteadyState™ em um computador de 64 bits?

O Windows SteadyState foi projetado para funcionar apenas em computadores de 32 bits.

O Windows SteadyState pode ser instalado em um computador que execute o sistema operacional Microsoft® Windows 2000?

Não. O Windows SteadyState só pode ser instalado em computadores que executem os sistemas operacionais Windows XP ou Windows Vista®.

Eu preciso de um firewall?

Recomendamos que você use um firewall, como o Windows Firewall incluído no Windows XP com Service Pack 2 (SP2) e Windows Vista. Ao usar um firewall, você poderá ajudar a proteger os computadores de um ataque à rede.

É possível usar a Ferramenta de Preparação do Sistema com o Windows SteadyState?

A Ferramenta de Preparação do Sistema (Sysprep.exe) pode ser usada para preparar um computador de referência com o Windows SteadyState para a geração de imagens de disco. Você pode replicar a imagem de disco em vários computadores que tenham as mesmas configurações de hardware ou semelhantes.

Observação: a Proteção de Disco do Windows não deverá ser ativada no computador de referência quando você estiver usando a Ferramenta de Preparação do Sistema. Ative-a no computador de destino após a replicação manualmente ou usando o parâmetro **/EnableWDPAndReboot**.

Antes de executar o Sysprep.exe em um computador com o Windows SteadyState, verifique se todos os perfis de usuário estão desbloqueados. Sysprep.exe não reconhece perfis bloqueados ou obrigatórios e copiará um novo arquivo Ntuser.dat para a pasta <user>. Além disso, o Sysprep.exe cria um novo identificador de segurança do usuário (SID). Após a execução de Sysprep.exe, os perfis de usuário existentes do Windows SteadyState (Ntuser.man) tornam-se inválidos, pois não estão mais vinculados aos novos SIDs.

Para obter mais informações, consulte "Instalando o Windows SteadyState em vários computadores" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Como faço para restringir usuários em um ambiente com domínio?

Embora o Windows SteadyState possa ser usado para restringir as contas de usuários locais em um computador compartilhado, o Active Directory fornece ferramentas mais poderosas para restringir usuários e configurar os computadores em uma rede de domínio.

Em domínios administrados centralmente, o Active Directory® e a Diretiva de Grupo são preferíveis para gerenciar usuários, grupos e restrições em vários computadores. O Windows SteadyState inclui um modelo de Diretiva de Grupo para usar com o Active Directory. Este modelo se aplica às configurações do usuário e restrições do computador compartilhado em uma rede de domínio.

Para obter informações sobre como administrar o Windows SteadyState em um ambiente com domínio, consulte "Usando o Windows SteadyState com o Active Directory e domínios de rede" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Um usuário pode ignorar o Windows SteadyState ao iniciar o computador a partir de um CD-ROM ou unidade USB?

Sim. Se as configurações básicas do sistema de entrada e saída (BIOS) do computador estiverem configuradas incorretamente, qualquer usuário poderá iniciar o computador a partir de uma mídia de CD, DVD ou USB e ignorar a segurança do Windows SteadyState. Geralmente, é possível evitar este tipo de atividade desabilitando a capacidade de iniciar a partir de um CD nas configurações de BIOS do computador e com a senha protegendo a configuração de BIOS.

Um usuário pode ignorar o Windows SteadyState ao iniciar o computador no modo de segurança?

Não. O modo de segurança exige conhecimento da senha de administrador para permitir que o usuário faça login. A menos que o usuário tenha a senha de administrador, não há nada que possa fazer para ignorar a segurança. Os administradores restritos (uma conta de administrador especialmente configurada) ainda estão sujeitos às restrições quando estão no modo de segurança. No entanto, a Proteção de Disco do Windows não tem suporte no modo de segurança e as alterações feitas no sistema serão salvas permanentemente.

Como o Windows SteadyState pode ser usado para testar seguramente o software?

Se você for um testador de software ou se instala freqüentemente novos softwares para experimentar, você poderá descobrir que a Proteção de Disco do Windows é muito útil. Quando a Proteção de Disco do Windows está ativada e no modo padrão, o Windows SteadyState não permite alterações permanentes na partição

do Windows. Quando o computador é reiniciado, as alterações como a instalação de novos programas são desfeitas.

Para experimentar o programa por um período específico, configure a Proteção de Disco do Windows para **Reter as alterações temporariamente** em várias reinicializações do computador. Você poderá decidir remover ou salvar a instalação do aplicativo permanentemente configurando a Proteção de Disco do Windows para **Reter todas as alterações permanentemente**.

Para obter mais informações sobre como instalar aplicativos com a Proteção de Disco do Windows, consulte "Níveis da Proteção de Disco do Windows" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Solução de problemas gerais

Estou tendo problemas de desempenho depois de ter instalado o Windows SteadyState. O que devo fazer?

Problemas de desempenho, como um computador com lenta execução, que ocorrem após a instalação do Windows SteadyState geralmente são o resultado de uma das seguintes situações:

- Memória insuficiente. Considere atualizar o hardware.
- Software mal-intencionado (também denominado malware), spyware e software indesejado ou um vírus no sistema. Considere executar um spyware e uma verificação de vírus.
- Fragmentação da unidade de disco rígido. Considere desfragmentar a unidade de disco rígido. Recomendamos desativar a Proteção de Disco do Windows se você desfragmentar sua unidade de disco rígido. Para obter mais informações, consulte "Instalando e ativando a Proteção de Disco do Windows" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Se estas abordagens não resolverem o problema de desempenho, use uma das seguintes ferramentas de monitoramento de desempenho disponíveis no Windows XP ou Windows Vista para analisar os níveis de atividade na unidade de disco rígido. Para acessar estas ferramentas, clique em **Iniciar, Painel de Controle, Ferramentas Administrativas e Desempenho**.

Por que os atalhos que copiei para a área de trabalho do perfil de usuário compartilhado não são exibidos?

É provável que a Proteção de Disco do Windows tenha sido ativada quando você fez a alteração ou que o perfil esteja bloqueado. É possível desativar a Proteção de Disco do Windows ou selecionar **Reter todas as alterações permanentemente** na

caixa de diálogo **Proteger o Disco Rígido** para manter as alterações em um perfil de usuário.

Por que não consigo instalar o software em um perfil de usuário?

Primeiramente, verifique se o perfil de usuário está desbloqueado antes de instalar o software. Em segundo lugar, verifique se a Proteção de Disco do Windows não está desmarcando a instalação do software. Siga estas etapas:

1. Clique em **Proteger o Disco Rígido** na caixa de diálogo principal do Windows SteadyState.
2. Selecione **Rever todas as alterações permanentemente**.
3. Reinicie o computador.
4. Não se esqueça de retornar suas configurações da Proteção de Disco do Windows para **Remover todas as alterações na reinicialização** depois que o sistema for inicializado novamente.

Por que os usuários não conseguem personalizar a barra de ferramentas no Windows Internet Explorer ou acessar alguns botões na barra de ferramentas?

Você poderá configurar as Restrições ao Windows ou ao Recurso no perfil do usuário. Selecione o perfil de usuário e examine as restrições selecionadas nas guias **Restrições ao Windows** e **Restrições ao Recurso** na caixa de diálogo **Configurações do Usuário**. Especificamente, examine as seguintes guias para ver as restrições inseridas no usuário:

- **Restrições Gerais** na guia **Restrições ao Windows** – algumas restrições selecionadas nesta guia poderão evitar o acesso a vários recursos do Windows Explorer (como Pesquisar) e poderá evitar que os usuários personalizem as barras de ferramentas.
- **Restrições ao Internet Explorer** na guia **Restrições ao Recurso** – algumas restrições selecionadas nesta guia poderão evitar o acesso a alguns botões da barra de ferramentas do Windows Internet Explorer® (como Pesquisar) e poderá evitar que os usuários acessem alguns botões da barra de ferramentas.

Para obter mais informações sobre as Configurações do Usuário, consulte "Configurando o perfil de usuário compartilhado" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Por que a configuração **Impedir o acesso à Internet (exceto aos sites abaixo)** não restringe o acesso dos usuários a todos os sites exceto os listados como aceitáveis?

A configuração **Impedir o acesso à Internet (exceto aos sites abaixo)** não pode ser usada com um servidor proxy.

Por que estou recebendo um erro de logon quando copio arquivos de Internet temporários?

Os nomes do arquivo de Internet temporários podem algumas vezes ser muito longos para copiar. Isso poderá resultar em uma mensagem de erro quando um perfil estiver sendo carregado e tentando copiar os arquivos.

Para resolver o erro de logon você deverá desbloquear o perfil, excluir os arquivos de Internet temporários e bloquear o perfil novamente. Siga esse procedimento:

1. Faça logon como administrador e abra o Windows SteadyState.
2. Se a Proteção de Disco do Windows estiver ativada, clique em **Proteger o Disco Rígido** e selecione **Retirar todas as alterações permanentemente** para verificar se todas as alterações serão salvas.
3. Em **Configurações do Usuário**, selecione o perfil que deseja desbloquear. Na guia de configurações **Geral**, desmarque a caixa **Bloquear um perfil**.
4. Faça logoff como administrador e faça logon no perfil desbloqueado recentemente. Clique em **Iniciar**, abra o **Painel de Controle** e clique em **Opções da Internet**. Nos arquivos de Internet temporários, clique em **Excluir Arquivos**.
5. Faça logoff no perfil do usuário e faça logon novamente como administrador. Bloqueie de novo o perfil de usuário marcando a caixa **Bloquear um Perfil** novamente.
6. Não se esqueça de retornar suas configurações da Proteção de Disco do Windows para **Remover todas as alterações na reinicialização** se necessário.

Você poderá fazer logoff como usuário e fazer logon como administrador para bloquear novamente o perfil.

Por que os usuários do computador compartilhado algumas vezes vêem a seguinte mensagem de erro? "A conta está desabilitada. Contate o administrador do sistema."

O software atualiza o que você programou no Windows SteadyState e bloqueia todas as contas temporariamente até que todas as atualizações sejam concluídas. Leve em consideração que as atualizações programadas ocorrem quando o computador não estiver sendo usado.

Por que não consigo executar um programa ou jogo específico com uma conta de usuário compartilhada?

Alguns programas que não foram projetados para o Windows XP não serão executados corretamente em uma conta de usuário compartilhada típica. Os exemplos comuns incluem jogos com vários participantes por rede e programas educativos mais antigos. Se necessário, poderá ser criada uma conta administrativa compartilhada restrita para operar tal software. Uma conta administrativa compartilhada com restrições consiste em um perfil de usuário desbloqueado do qual a maioria das restrições foi removida.

Para obter mais informações, consulte “Criando uma conta administrativa compartilhada restrita” no [Manual do Windows SteadyState](#).

Por que não consigo salvar arquivos em uma unidade flash USB em um perfil de usuário compartilhado?

Se o perfil de usuário compartilhado tiver restrições altas selecionadas na guia **Restrições ao Windows** em **Configurações do Usuário**, o acesso ao dispositivo USB poderá não estar disponível.

Para permitir que um usuário restrito salve arquivos em um dispositivo USB:

1. Faça logon no computador compartilhado como administrador e inicie o Windows SteadyState.
2. Clique em **Proteger o Disco Rígido**, verifique se a Proteção de Disco do Windows está ativada e se a opção **Rever todas as alterações permanentemente** está selecionada e clique em **OK**.
3. Em **Configurações do Usuário**, clique no perfil de usuário que tenha acesso limitado ao dispositivo USB.
4. Na caixa de diálogo **Configurações do Usuário**, desative **Impedir acesso aos seguintes recursos do Windows Explorer: Opções de Pasta, Personalizar Barra de Ferramentas** e a restrição **pasta Meus Documentos** em **Restrições Gerais** na guia **Restrições ao Windows**.
5. Reinicie o computador para que a Proteção de Disco do Windows salve as alterações.

O computador faz logoff após cinco minutos de inatividade. Por que o medidor de tempo da sessão ociosa não está funcionando?

As configurações de proteção de tela do Windows XP ou Windows Vista usadas durante a configuração do perfil de usuário substituirão a configuração do medidor de tempo ocioso do Windows SteadyState na caixa de diálogo **Configurações do Usuário**. Se você desativar a proteção de tela do Windows, poderá configurar o medidor de tempo ocioso nos **Medidores de Tempo de Sessão** daquele perfil.

Por que os usuário recebem um erro indicando que um nome ou extensão de arquivo é muito longo?

Em computadores que executem o Windows XP, se um nome de arquivo ou extensão no perfil do usuário tiver mais de 256 caracteres, a seguinte mensagem de erro será exibida:

"O Windows não pode copiar o arquivo %systemdrive%\Documents and Settings\user.org\localsettings\temporary internet files\content IE5\2WCEFELY.Detail – O nome ou extensão do arquivo é muito longo."

Para remover arquivos que tenham nomes ou extensões longas:

1. Faça logon no computador compartilhado como Administrador e inicie o Windows SteadyState.
2. Localize as pastas %systemdrive%\Documents and Settings\user.org.
3. Exclua todos os arquivos que tenham nomes ou extensões acima de 256 caracteres.

Para evitar este problema no futuro, limpe todos os arquivos da Internet temporários antes de bloquear um perfil de usuário.

Quais opções de suporte estão disponíveis no Windows SteadyState?

As informações de suporte do Windows SteadyState estão disponíveis nos seguintes recursos:

- O [site do Windows SteadyState](#)
- A lista de problemas conhecidos disponíveis no arquivo Leiam na página de [download do Windows SteadyState](#).
- O [Manual do Windows SteadyState](#)

- O [site da comunidade do Windows SteadyState](#)
- Os Serviços de Suporte ao Cliente (CSS) poderão ser contactados para suporte pago ou se você já tiver um contrato de suporte. Use a seguinte identificação de produto do Windows SteadyState quando entrar em contato com o CSS: 77695-100-0001260-04309.

Antivírus

Eu preciso de um programa antivírus?

Sim, recomendamos que você use programas antivírus e de prevenção de spyware além das proteções fornecidas pelo Windows SteadyState.

Quais programas antivírus são suportados pelo Windows SteadyState?

O Windows SteadyState pode detectar automaticamente e permitir que você atualize os seguintes programas antivírus:

- Computer Associates eTrust 7.0
- McAfee VirusScan
- TrendMicro OfficeScan 6.5
- TrendMicro OfficeScan 7.0
- TrendMicro OfficeScan 7.3

Se você usar um programa antivírus ou de prevenção de spyware diferente, será possível programar atualizações para seu programa usando um script personalizado. Para obter mais informações, consulte "Atualizações personalizadas" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Por que o Windows SteadyState não detecta meu programa antivírus nas atualizações críticas programadas?

O Windows SteadyState detecta programas antivírus instalado em seu computador e se programa para atualizá-los automaticamente, mas nem todos os programas antivírus podem ser detectados. O Windows SteadyState pode detectar e atualizar os seguintes programas antivírus automaticamente:

- Computer Associates eTrust 7.0

- McAfee VirusScan 2005
- McAfee VirusScan Enterprise 8.0
- TrendMicro OfficeScan 6.5
- TrendMicro OfficeScan 7.0
- TrendMicro OfficeScan 7.3

Quando você ativa a Proteção de Disco do Windows e programa atualizações do software, o Windows SteadyState poderá indicar que nenhum programa antivírus foi detectado em seu computador.

Se você receber esta mensagem, você poderá programar atualizações do seu programa antivírus usando um script personalizado. Para obter mais informações, consulte "Atualizações personalizadas" no [Manual do Windows SteadyState](#).

Por que não consigo usar meu produto TrendMicro?

Os seguintes produtos TrendMicro podem ser usados com o Windows SteadyState:

- OfficeScan 6.5
- OfficeScan 7.0
- OfficeScan 7.3

Para usar aqui os produtos TrendMicro com o Windows SteadyState, baixe e instale a ferramenta ClientUpdateNow.exe da TrendMicro. Para obter mais informações, visite o seguinte [link de suporte](#) no site da TrendMicro.

Proteção de Disco do Windows

Qual é a diferença entre a Proteção de Disco e a Restauração do Sistema do Windows?

Há duas diferenças principais:

- A Proteção de Disco do Windows armazena em cache as alterações feitas nos arquivos na partição de sistema do Windows. A Restauração do Sistema monitora apenas as alterações em um conjunto central do sistema e arquivos do programa. Diferentemente do Windows SteadyState, a Restauração do Sistema não recupera a condição dos dados pessoais do usuário como arquivos localizados nos Favoritos, Histórico, Meus Documentos e assim por diante.
- Com a Restauração do Sistema, um administrador deverá retornar manualmente o computador para um ponto de restauração se houver uma violação ou um problema. Por padrão, a Proteção de Disco do Windows exclui as alterações do disco rígido em cada reinicialização. O administrador deverá salvar manualmente as alterações do disco que deseja manter.

Aviso: o uso da Restauração do Sistema do Windows enquanto a Proteção de Disco do Windows estiver ativada não tem suporte e poderá causar danos à estrutura do sistema de arquivos.

Quanto espaço no disco rígido o cache da Proteção de Disco do Windows usará no meu computador compartilhado?

A Proteção de Disco do Windows necessita ao menos de 4 gigabytes (GB) de espaço não alocado em sua partição de sistema do Windows para criar o mínimo de 2 GB de cache. A quantidade padrão de espaço de disco rígido que a Proteção de Disco do Windows usa é 50 por cento de espaço livre do disco rígido, não excedendo 40 GB.

É possível redimensionar o arquivo de cache se necessário. Para obter mais informações, consulte “Redimensionando o arquivo de cache” no [Manual do Windows SteadyState](#).

Posso proteger mais de um disco rígido usando a Proteção de Disco do Windows?

Não. A Proteção de Disco do Windows protege apenas a partição de sistema do Windows. Você poderá desejar levar em consideração a restrição do acesso de usuários a outras unidades no sistema.

Posso ativar e desativar a Proteção de Disco do Windows em um prompt de comando?

O Windows SteadyState fornece dois tipos de parâmetros de linha de comando: **/EnableWDPAndReboot** e **/DisableWDPAndReboot**.

Para obter mais informações, consulte “Usando a API da Proteção de Disco do Windows” no [Manual do Windows SteadyState](#).

Como faço para salvar logs de eventos em um computador compartilhado que esteja executando a Proteção de Disco do Windows?

Você pode modificar o Registro do Windows com o Editor do Registro para salvar logs de eventos em uma partição separada no computador compartilhado ou uma unidade que não seja do sistema, como uma unidade de rede ou unidade flash USB.

Cuidado: se você editar incorretamente o Registro do Windows, o sistema poderá ser danificado seriamente. Antes de alterar o registro, você deverá fazer backup do registro e dos dados importantes em seu computador.

Para salvar logs de eventos em uma partição protegida no computador compartilhado ou em uma unidade que não seja do sistema:

1. Clique em **Iniciar**, clique em **Executar**, digite **regedit** e clique em **OK**.
2. Localize e selecione a seguinte chave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog
3. Clique na subchave que representa o log de eventos que você deseja mover (por exemplo, clique em **Sistema**).
4. No painel do lado direito, clique duas vezes em **Arquivo**.
5. Na caixa **Editar Cadeia de Caracteres**, digite o caminho completo do novo local (incluindo o nome do arquivo de log) na caixa Dados do valor e clique em **OK**.

Por exemplo, se você quiser salvar o log de Aplicativo (AppEvent.evtx) na pasta Eventlogs na unidade E, digite **E:\eventlogs\appevent.evtx**.

6. Repita as etapas 4 e 5 para cada arquivo de log que você desejar salvar em um novo local.
7. No menu **Arquivo**, clique em **Sair**.
8. Reinicie o computador para salvar as alterações feitas no arquivo de registro.

Por que tenho que reinstalar alguns programas sempre que o computador compartilhado é reiniciado?

Depois que a Proteção de Disco do Windows estiver ativada e configurada para **Remover todas as alterações na reinicialização** ou **Rever as alterações temporariamente**, todos os programas instalados posteriormente serão removidos quando a Proteção de Disco do Windows Disk remover as alterações.

Verifique se você instalou e configurou todos os programas que deseja manter permanentemente no computador antes de ativar a Proteção de Disco do Windows. Se você já tiver ativado a Proteção de Disco do Windows, alterne para o modo **Rever todas as alterações permanentemente** e instale o(s) novo(s) programa(s).

Para obter mais informações, consulte "Protegendo o disco rígido" no [Manual do Windows SteadyState](#).